

YOSHLAR EKOLOGIK ONGI HAMDA MA’NAVİY QADRIYATLARINI SHAKLLANISHIDA MAFKURANING O‘RNI VA ROLI

Agzamova Zumrad Baxtiyorovna

O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy yoshlar dunyoqarashining shakllanishida turli omillar ta’siri va ularning ularning hayoti va faoliyatida namoyon bo’lishi ta’kidlangan. Shuningdek, milliy ma’naviy meros va milliy qadriyatlarga turli davrlarda xalq, davlat va jamiyat tomonidan bo’lgan munosabatlarni yoritishga harakat qilingan.

Kalit sozlar: mafkura, ekologik ong, milliy qadriyat, ma’naviyat, tafakkur, ruhiy holat, diniy va mafkuraviy siyosat, axloq.

Bugungi kunda yoshlar har tomonlama tadbirkor va yuksak bilimli bo’lishi bilan birga ona tabiatga, butun borliqqa insoniy nuqtai-nazardan yondashish malakasiga ham ega bo’lishi lozim. XXI asrda postnoklassik tafakkur tarzining muhim jihatlaridan biri ham ekologik ong va ekologik madaniyat hisoblanadi. XX asr oxirlariga kelib dunyo hamjamiyati butunlay “mafkuraviy siyosat” tushunchasidan voz kechib, iqtisodiy siyosat tamoyilini afzal bildilar.

Kishilarning ma’naviy qadriyatlari ahamiyatsiz darajaga tushib qoldi. Milliy mafkuraviy dunyoqarash nafaqat odamlarni manipulyatsiya qilish vositasi, balki keng ma’noda inson ma’naviyatini bostirish vositasi sifatida qarala boshlandi. Ammo ijtimoiy ong holati “ma’naviyat didsizlik”ning kuchayishi, axloqiy inqiroz, qadriyatlar toifa va yo‘nalishlarining barham topishi va boshqa sabab va bahonalar o‘zgacha qiyofalandi. Demak, “... - gap mafkuraning mavjudligida emas, balki uning ma’naviyat bilan tasavvur qilingandan ham murakkabroq bog‘lanishida, bu bog‘liqlikning nochiziqiligidadir”¹⁷.

¹⁷ Тўраев Б. О. ва бошқ. Синергетика: моҳияти, қонуниятлари ва амалиётда намоён бўлиши //Т.: Наврўз нашриёти. – 2017. – С. 12-13.

Inson tafakkurini ikki muhim atributi mavjuddir: biri xususiy xarakterli milliy ma’naviy merosi bo‘lsa, ikkinchisi umumiy xarakterli umuminsoniy ma’naviy merosidir. U butun borliqni moddiy jism sifatida sof va toza deb tasavvur qilsa, ongi, shuuri, ruhiy va ma’naviy olami ana shu sof tasavvur mahsuli bo‘lgan ekologik dunyoqarashni shakllantiradi. Ma’naviy faoliyat virtual olamni, insonning umid va umidsizliklarini, orzu va intilishlarini aks ettiruvchi g‘oyalar olamini yaratishdir.

Ma’naviyatning sharti hamfaollik, muloqot qilish imkoniyati va virtual obrazlar almashinuvidir. Bu umumiy til va belgilar tizimini talab qiladi. Bunday belgilar tizimi umumiy ma’noga ega bo‘lishi kerak, aks holda u tushuntirilmaydi va tushunilmaydi. Muammo shundaki, jamiyatga biriktirilgan har bir shaxs o‘ziga xos ma’naviy individuallikka ega¹⁸. Shuning uchun, jamiyatdagi barcha toifadagi odamlar uchun umumiy bo‘lgan qadriyatlar tizimini yaratish mumkin emas. Inson subyektivligi, o‘ziga xosligi bilan ham hatto eng mukammal umumiy ma’naviy qadriyatlar tizimiga ham moslasha olmaydi. Bu shuni anglatadiki, insonlar uchun eng umumiy dunyoqarash tizimi bo‘lishi mumkin xolos. Jamiyatda shaxslar o‘zaro kelishgan holda bunday umumiylikni tizim sifatida qabul qilishga majburdirlar.

Shu ma’noda yoshlar tabiatdan oqilona foydalanishi ham ma’naviy qadriyatning bir ko‘rinishidir. Ammo, aynan ushbu holat inson ruhiy faoliyatining muqarrar hamrohiga aylantiradi. Ma’naviy qadriyatlarning atributlari tufayli odamlarni birlashtirish va tarixiy muammolarni hal qilish uchun birlashtirish imkonini beradi. Har qanday ijtimoiy harakat, chuqur ijtimoiy o‘zgarishlar va hatto inqiloblar ham ma’naviy qadriyat yoki ekologik ongga bo‘lgan ijobiy yoki salbiy munosabatda namoyon bo‘ladi. Masalan, yangi davrda Yevropa jamiyatlarida o‘zlarining shiorlarida “Ozodlik! Tenglik! Birodarlik!” g‘oyalarni ko‘tarib chiqishdi. Chetdan qaraganda odamlar bir maqsad sari intiladilar, ammo ijtimoiy fluktuatsiyalar butunlay boshqa bifurkatsion holatlarga yo‘l ochdi¹⁹. Xuddi shunday adolatli jamiyat qurish shiorlari ostida dunyoda boshqa inqiloblar ham amalga oshirildi. Albatta, bu

¹⁸ Salievich K. S. The paradigm challenge to reflexive sociology //Thematics Journal of Social Sciences. – 2022. – T. 8. – №. 2.

¹⁹ Alikulov S.A. Methodological problems of research of social systems //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 2. – C. 717-720.

maqsadni amalga oshirishning imkoni bo‘lmadi, lekin o‘sha davr xalqlari uchun yana bir tarixiy muhim bosqich – mamlakatni modernizatsiya qilish va rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish hal qilindi. Ayniqsa “Fozil odamlar shahri”, “Quyosh shahri”, “Hukmdor”, “Utopiya” va boshqa asarlar xalq tafakkurini o‘zgartirishga katta hissa qushdi.

Milliy ma’naviy qadriyatlar ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun emas, balki shaxsiy manfaatlar yo‘lida foydalanilsa juda kata xavf tug‘iladi. Keyin, umume’tirof etilgan ijtimoiy me’yorlar tizimidan, ma’naviy almashinuv tilidan chetga chiqadi, hukmronlikni qo‘lga kiritib, yakka hokimga aylanadi.

Hozir tabiatdan o‘zboshimchalik bilan foydalanishimiz natijasida mafkuraviy, ma’naviy, siyosiy va ijtimoiy jihatdan ulkan salbiy oqibatlarga olib keladi. Mazkur vaziyat mamlakat iqtisodiy va siyosiy tizimni kompleks o‘zgartirish jarayonini ham keskin burib yuboradi.

Har qanday mafkura yaratishga inson huquqlarini himoya qilishga asoslangan bo‘lishi lozim. Ikkinchidan, ziyolilar qat’iyati, ilmiy jurnallarda davlat, milliy g‘oyani izlash zarurligi haqida bahs-munozaralari asosiy o‘rinda bo‘lishi lozim.

Monarxiyadan tortib sotsializmgacha bo‘lgan ijtimoiy ongda muomalada bo‘lgan barcha mafkuralarning butun arsenali inventarizatsiya qilindi. Ammo ularning hech biri milliy mafkuraga, milliy ongning bir qismiga aylanmagan edi. Biroq, jamiyat uchun mafkuraga bo‘lgan ehtiyoj kun tartibiga qo‘yildi.

Ushbu jarayonlarda birinchi jiddiy taklif diniy mafkura edi. Biroq diniy mafkuradan milliy, davlat mafkurasi sifatida foydalanishga urinishlar yengib bo‘lmaydigan qiyinchiliklarga duch keldi. Birinchidan, inson oxiratini qutqarish asosida davlat mafkurasining roliga da’vo qilish dinning o‘ziga zarar yetkazadi. Ikkinchidan, polikonfessional mamlakatda bir dinga ustunlik berish birlashish emas, balki aksincha bo‘linish manbaiga aylanashi aniq edi.

Shu nuqtayi nazardan aytishimiz mumkinki, yillar davomida jamiyatimizda sotsialistik va liberaldan tortib diniygacha bo‘lgan turli mafkuraviy tizimlar o‘zaro raqobatlashib kelmoqda. Mafkura ijtimoiy ongning umidlarini aks ettirishi, jamiyat

talablariga javob berishi kerak. Shundagina butun jamiyat bu mafkurani o‘zining sifatida qabul qiladi va tashqi ta’sirlarga nisbatan sezuvchanlik hosil qiladi.

Ammo iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish qanchalik muhim bo‘lmasin, milliy ma’naviy-axloqiy ko‘rsatmalarning yagona tizimini shakllantirish uchun o‘zak xalqning tarixiy ongi, davlat va jamiyat tarixini umumiy qadriyat sifatida qabul qilishdir. Shundan kelib chiqib, tarixining umumiyligi g‘oyasi fuqarolar orasida milliy tarixdan faxrlanish hissi bilan qo‘llab-quvvatlanishi kerak. Bu tarix buyuk va qahramonlik sifatida qabul qilinishi lozim. Ammo bu yerda muammo paydo bo‘ladi.

Zero, “Biz yaratayotgan yangi O‘zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g‘oyasi bo‘ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan”²⁰.

Xulosa qilib aytganda, xalqimiz ekologik ongi va milliy ma’naviy qadriyatlarini yuksalishida mafkuraviy jarayonlarning ta’siri muhim bosqich sanaladi. Jamiyatning ma’naviy-axloqiy ko‘rsatmalari va vatanparvarlik qadriyatlari, eng avvalo, an’anaviy tarzda ishlab chiqilishi kerak bo‘lgan milliy tarixning yangi ijobiy konsepsiyasiga asoslanishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Alikulov S.A. Methodological problems of research of social systems //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 2. – С. 717-720.
2. Hegel G. W. F. Philosophy of mind. – Clarendon Press, 2007.
3. Salievich K. S. The paradigm challenge to reflexive sociology //Thematics Journal of Social Sciences. – 2022. – Т. 8. – №. 2.
4. Мирзиёев Ш. Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир. <https://president.uz/uz/lists/view/4089>
5. Тўраев Б. О. ва бошқ. Синергетика: моҳияти, қонуниятлари ва амалиётда намоён бўлиши //Т.: Наврўз нашриёти. – 2017. – С. 12-13.

²⁰ Мирзиёев Ш. Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир. <https://president.uz/uz/lists/view/4089>

6. Mustafayev J. Yoshlarni uchinchi renessans ruhida tarbiyalashda ma’naviy merosning ahamiyati: sinergetik yondashuv // Tamaddun nuri. Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma’rifiy, adabiy-badiiy jurnal. Indeks – 960. ISSN 2181-8258. -Nukus, 2023. -№7.

7. Mustafayev J. Ma’naviy meros jamiyat taraqqiyotini harakatlantiruvchi kuch sifatida. // Ilm sarchashmalari. Urganch davlat unversitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali. -Xorazm, 2023. - №9.

8. Mustafayev J. Islohotlarni amalga oshirishda ajdodlarimiz ma’naviy merosining o‘rni // Jadidlarning ma’rifiy faoliyati: g‘oyalari, maqsadlari, vazifalari va sohaga oid zamonaviy tadqiqotlar mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. - Toshkent, 2022.